

ЭЛЕКТРОН ШАРТНОМА ТУШУНЧАСИ, УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА АФЗАЛЛИКЛАРИ

Қиличев Абдураим Ярашевич

Термиз туманлараро иқтисодий суди девонхона мудири

2441188guas@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506153>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 24-aprel 2022

Chop etildi: 29-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

шартнома, электрон ҳужжат, электрон имзо, мажбурият.

ANNOTATSIYA

Рақамлаштириш жараёни жадал ривожланаётган шу даврда электрон шартномалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Унинг шартномавий-ҳуқуқий муносабатлардаги аҳамияти ва афзалликлари.

Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 29 апрелдаги «Электрон ҳужжатлар айланиши тўғрисида»ги Қонунининг қабул қилиниши, электрон ҳужжат айланиши соҳасидаги муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқий асос ва катта аҳамиятга эга бўлди.

Электрон шаклда қайд этилган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва электрон ҳужжатнинг уни идентификация қилиш имкониятини берадиган бошқа реквизитларига эга бўлган ахборот электрон ҳужжатдир.

Мазкур қонуннинг 4-моддасига мувофиқ, электрон ҳужжат айланишидан битимлар тузиш (шу жумладан шартномалар тузиш), ҳисоб-китобларни, расмий ва норасмий ёзишмаларни амалга ошириш ҳамда бошқа ахборотни узатишда фойдаланиш мумкин.

Ҳозирги рақамлаштириш жараёни кечаётган даврда тадбиркорлик

фаолиятини муваффақиятли юритиш учун электрон шартномалардан фойдаланиш муҳимдир.

Дастлаб **шартнома** тушунчасига тўхталсак. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси 353-моддасига кўра, икки ёки бир неча шахснинг фуқаролик ҳуқуқлари ва бурчларини вужудга келтириш, ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги келишуви шартнома дейилади^[1].

Шартнома икки ёки ундан ортиқ томонлар (субъектлар) ўртасида ҳуқуқий муносабатларни ўрнатиш, ўзгартириш ёки тугатиш мақсадида тўғрисидаги келишувдир. У маънавий ёки ҳуқуқий мажбуриятлар манбаи бўлиб хизмат қилади^[2].

Электрон шартнома бу тўлиқ онлайн режимда тузиладиган, келишилган ва бажариладиган шартнома. Электрон шартнома анъанавий қалам ва қоғоз шартномалари билан боғлиқ кўплаб

ҳаражатларни бартараф этади ва унда кўплаб афзалликларни кўриши мумкин.

Электрон шартнома - бу онлайн шаклда тузилган шартнома бўлиб, томонлар бир-бири билан шахсан ёки телефон орқали эмас, балки рақамли форматда мулоқот қилишади. Бу икки шахс ёки корхона ўртасида мажбурий ўзаро мажбурият яратиш бўйича келишувидир.

Электрон шартномалар анъанавий шартномалар билан бир хил стандартларга эга. Шартномада томонларнинг мажбуриятлари аниқ кўрсатилиши ва тўлиқ бажарилиши учун зарур бўлган талаблар қайд этилиши керак.

Тадбиркорлик соҳасида турли хил электрон шартномалар тузилади. Яхши тузилган электрон шартномалар анъанавий шартноманинг расмийчилигини рақамли қабул қилиш қулайлиги билан афзаллаштиради.

Ҳозирги кунда электрон шартномаларнинг бир қанча турлари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири тури турли вазиятларда мос келади.

Кўриб чиқиш келишувлари. Бундай келишувлар мобиль илова ёки веб-сайт хабарномаларидир. Улар фойдаланувчи фақатгина илова ёки веб-сайтдан фойдаланган ҳолда шартнома шартларига риоя қилишга розилигини билдиради. Бу кўпинча фойдаланувчилар босиш учун веб-сайтдаги гиперҳавола орқали тақдим этилади. Мазкур турдаги шартномалар шартномага “розилик” бериш учун бошқа ҳаракатни талаб қилмайди.

Босиш келишувлари: кликларни ўчириш шартномаси фойдаланувчидан электрон шартномага боғланиш учун

“Қабул қиламан” тугмасини босишини талаб қилади. Бу фойдаланувчи кўриб чиқиш орқали яширин келишувга эмас, балки келишувга аниқ розилигини кўрсатади.

Тизимга кириш тўғрисидаги битимлар: Кириш тўғрисидаги келишув фойдаланувчи маҳсулот ёки хизматдан онлайн фойдаланиш учун тизимга кириши билан бир вақтда қабулни тўплайди.

Электрон шартномалар қонуний кучга эгами? Ҳа қонуний кучга эга, унинг ҳуқуқий асоси Ўзбекистон Республикасининг «Электрон ҳужжатлар айланиши тўғрисида»ги Қонунидир. Мазкур қонуннинг 7-моддасига мувофиқ, электрон шартномалар қоғоз шаклидаги ҳужжатга тенглаштирилади ва у билан бир хил юридик кучга эгадир.

Электрон шартномаларни имзолаш тартиби. Электрон шартномаларни имзолашда бир нечта усуллардан фойдаланиш мумкин ва буларга тўхтатиб ўтамиз.

Электрон почта орқали: аксарият корхона ва ташкилотлар ҳали ҳам қоғоз нусхасини имзолаш, сканерлаш ва электрон почта орқали юбориш орқали онлайн шартномаларни қабул қилишади. Бу рақамли контракт эмас. У самарасиз бўлиб, имзоланган битимларни бажариш, бошқариш ва кузатишни қийинлаштиради.

Электрон имзолар: Замонавий технологиялар ҳақиқий рақамли имзоларни олиш имконини беради. Уларнинг аксарияти тизимга киришнинг махсус тартибларини ва паролни аутентификация қилишни талаб қилади. Баъзилар

фойдаланувчиларга ҳужжатни "имзолаш" учун тегишли майдонга ўз исмларини ёзишга рухсат беради.

Шу ўринда электрон рақамли имзо тушунчасига тариф бериб ўтсак, у - электрон ҳужжатдаги мазкур электрон ҳужжат ахборотини электрон рақамли имзонинг ёпиқ калитидан фойдаланган ҳолда махсус ўзгартириш натижасида ҳосил қилинган ҳамда электрон рақамли имзонинг очиқ калити ёрдамида электрон ҳужжатдаги ахборотда хатолик йўқлигини аниқлаш ва электрон рақамли имзо ёпиқ калитининг эгасини идентификация қилиш имкониятини берадиган имзо.

Электрон ҳужжатдаги электрон рақамли имзо айти бир вақтнинг ўзида қоғоз ҳужжатга қўлда ўзи қўйган имзо билан бир хил аҳамиятга эгадир.

Электрон шартномаларнинг афзалликлари.

Агар битта ўзгариш бўлса ҳам, анъанавий шартномалар ҳар сафар таҳрир қилиниши керак. Кўпгина операцияларда шартноманинг мазмунини эмас, балки фақат томонларнинг номлари ва бошқа шунга ўхшаш маълумотлар ўзгариши керак.

Анъанавий шартнома ҳали ҳам қўлда ўзгартирилиши керак. Электрон контрактлар қоғоз ҳужжатни қўлда ўзгартирмасдан, ушбу асосий маълумотларни сошлаш учун автоматик тўлдириш маълумотлари ва мослаштирилган шаблонларга имкон беради. Шартноманинг қолган қисми ҳам жорий келишув эҳтиёжларига мос равишда осонгина ўзгартирилиши мумкин.

Фойдаланиш қулайлиги. Электрон шартномалардан фойдаланиш анча осон. Улар нафақат ўзгартирилиши мумкин, балки улар янада қулайроқдир. Рақамли келишувлар динамик омборда сақланаётган шартномалар маълумотлар ва кўрсаткичлар бўйича автоматик равишда таҳлил қилиниши мумкин, бу эса бутун кенгаш бўйлаб бизнес шартномаларини баҳолаш имконини беради.

Кам ҳаражатли. Электрон шартномалар ҳар бир транзакция учун камроқ умумий ҳаражат таклиф қилади. Бу, айниқса, шартлар ва шартларни ўзгартириш каби катта ҳажмли шартномаларда тўғри келади. Мураккаб босиш шартномаси, масалан, барча тегишли томонлардан янги шартларни автоматик равишда қабул қилишни талаб қилиши мумкин. Кейин у қиммат ишчи вақтини талаб қилмасдан муҳим маълумотларни ёзиб олади. Бундан ташқари, қоғоз, сиёҳ ва анъанавий шартномалар билан боғлиқ бошқа ҳаражатларга пул тежайди.

Вақтни тежайди. Анъанавий шартномалар машаққатли қайта ишлашни ва электрон почта орқали олдинга ва орқага боришни талаб қилади. Ҳужжатни имзолаш ёки қолган тафсилотларни чиқариш учун жисмоний йиғилиш ҳам талаб қилиниши мумкин. Электрон шартномалар шахсан учрашишга ҳожат қолдирмасдан онлайн режимда амалга оширилиши мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 2001. Кн.1:Общие положения.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, Тошкент.: “Адолат” 2017 йил.
3. advice.uz ҳуқуқий ахборот портали